

FANLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA O'QITISH UZVIYLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Choriyev Ruzimurat Kungiratovich¹, Shoximardanova Nigina Shavkatovna²

¹pedagogika fanlari doktori, professor. "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti,

²tayanch doktorant, "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti, Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244607>

Annotatsiya. Maqolada o'quv jarayonidagi fanlar integratsiyasi asosida o'qitish uzviyligini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish tushunchalarga turlicha yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarida ilm-fan va ta'limni integratsiya qilish muammolari bo'yicha takliflarni shakllantirishga harakat qilinadi.

Kalit so'zlar: integratsiya, integratsiya jarayonlari, integratsiya tamoyillari, uzluksiz ta'lim, uzluksiz ta'limning tamoyillari, uzviylik tamoyili.

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к понятиям совершенствования механизмов обеспечения преемственности обучения на основе интеграции дисциплин в учебном процессе. Будут предприняты усилия по формированию предложений по проблемам интеграции науки и образования в зарубежных высших учебных заведениях.

Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, принципы интеграции, непрерывное образование, принципы непрерывного образования, принцип преемственности.

Abstract. The article examines various approaches to the concept of improving the mechanisms for ensuring the continuity of teaching based on the integration of disciplines in the educational process. An effort will be made to formulate proposals on the problems of integrating science and education in foreign higher educational institutions.

Keywords: integration, integration processes, principles of integration, continuous education, principles of continuous education, principle of continuity.

Asosiy qism.

Respublikamizning pedagogik olim va amaliyotchilari tomonidan ilmiy asoslangan zamonaviy ta'lim texnologiyalari va axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish, me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi RF-6-sonli Farmoni oliy ta'lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish maqsadida ishlab chiqilgan. Mazkur strategiyaning innovatsion faoliyat, tadqiqot natijalarini amaliyotga keng joriy etish, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish, ilmiy-tadqiqot ishlariga iqtidorli yoshlarni jalb etish natijadorligi yetarli emasligi, fanlar integratsiyasi yetarli ta'minlanmaganligi ko'rsatib o'tilgan.

Amerikaning eng samarali integratsiyalashgan modeli, eng yuqori darajadagi tadqiqotchi universitetlarning bitiruvchilari odatda Nobel mukofoti sovrindorlari ekanligidan dalolat beradi. Ular keyinchalik, bir vaqtning o'zida davlatning ilmiy va texnikaviy rivojlanishini ta'minlaydigan va millionlab foyda keltiradigan ulkan texnologik kompaniyalarda konveyer oqimiga aylanadigan o'tkir loyihalar mualliflaridir. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarida ilm-fan va ta'limni integratsiya qilish muammolari quyidagi jihatlar bilan qamrab olingan bo'lib, xususan, rossiyalik olimlardan: Kasbiy ko'nikma va yuqori malakaga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash imkonini beruvchi shart-sharoitlar yaratish, ta'lim jarayonini umumkasbiy va ixtisoslik fanlari integratsiyasiga asoslangan metodika asosida ilmiy-metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish, bo'lajak mutaxassislarda kasbga oid bilim, ko'nikma va malakalarni ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga mos ravishda shakllantirish va rivojlantirishni ilmiy jihatdan asoslash hamda metodik tizimini ishlab chiqish zaruriyati tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

So'ngi yillarda tez tez duch kelayotganimiz integratsiya tushunchasi XVIII asrning yigirmanchi yillarida ingliz olimi G. Spenser tomonidan fanga kiritilgan. Integratsiya - lotincha integration so'zidan olingan bo'lib, tiklash to'ldirish, integr- to'liq, yaxlit bir butun holga keltirish degan ma'nolarni anglatadi. R.A. Mavlonova shunday yozadi: "Integratsiya – —butun degan ma'noni bildiradi, demak, bu tafakkur o'sishi jarayonining turli qism va integratsiya atama va uslubiy nuqtaiy nazardan hodisa sifatida nima ekanligini ko'rib chiqaylik. Integrativ ta'lim jarayonida o'quvchi, olamning yaxlitligini, koinot, tabiat qonunlarini, tabiat, jamiyat va insonlarning o'zaro munosabatlari haqida xar tomonlama bilimlarga ega bo'lib kamol topadi. Tabiat go'zalligini xis qila olish, undan zavqlanish, e'zozlash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Ta'limning globallashuvi sharoitida fanlararo uzviylikni kengroq qo'llash ayni zaruriyatdir. Fanlararo uzviylik tamoyiliga tayanish ta'lim muassasalari o'quv jarayoni uchun tadbqiqiy tus olishi lozim.

Pedagogik tadqiqotlarda (Davydov, 1986; Bruner, 1996) fanlar integratsiyasi quyidagi shakllarda amalga oshirilishi mumkinligi ta'kidlangan:

Kontseptual integratsiya – turli fanlardagi umumiy tushunchalarni bog'lash.

Amaliy integratsiya – muammolarni yechishda fanlararo bilimlarni qo'llash.

Metodik integratsiya – fanlarni o'qitishda yagona metodik yondashuvlarni qo'llash.

Fanlar integratsiyasi zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, turli fanlarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. V.V. Davydov (1986) va J. Bruner (1996) kabi olimlar o'z tadqiqotlarida integratsiyalashgan yondashuvning ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini ta'kidlaganlar.

O'zbekistonlik olimlardan R. Nishonov (2020) va A. Jo'rayev (2019) fanlar integratsiyasining ta'lim uzviyligi bilan bog'liqligi va uning kasbiy ta'lim jarayoniga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar olib borganlar. Ularning ilmiy ishlari integratsiyalashgan ta'limning nazariy va amaliy asoslarini ochib beradi. O'zbekiston ta'lim tizimida fanlar integratsiyasini joriy etish bo'yicha Sh. Shermuhamedov (2023) va Z. Hasanov (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar milliy ta'lim tizimining zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashuvini tahlil qiladi.

Bu sohadagi ilmiy ishlar, asosan, fanlar o'rtasida o'zaro bog'lanish va bir-birini to'ldirish orqali o'quvchilarga to'liqroq va yaxlit bilimlarni berish zarurligini ko'rsatadi. Integratsiyaning nazariy jihatlari bo'yicha [Shon \(2011\)](#) va [Teylor \(2015\)](#) tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar mavjud. Ular fanlarni birlashtirishda pedagogik metodlar, o'qituvchilarning roli, va darslarning tashkil etilishi kabi masalalarni o'rganadilar.

Bizning fikrimizcha integratsiya – ob’ektiv hayotiy jarayon. Globallashayotgan hozirgi hayotning integratsiyalashuv jarayonida mustaqillikni saqlab qolish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Bu esa xalqaro hamkorlikda quyidagi printsiplarga qat’iy amal qilishni taqozo etmoqda:

integratsiyalashgan birlashmalarga faqat tomonlarning tengligi asosida qo‘shilish lozim (hatto siyosiy-iqtisodiy potentsial turli-tuman bo‘lgan taqdirda ham);

milliy manfaatlar deklaratsiyasiga asoslanish, ularning mintaqaviy va boshqa manfaatlar oldida ustuvorligi;

ishtirok etishning ixtiyoriyligi va u yoki bu ittifoqni tanqid qilish imkoniyati mavjudligi.

Misol sifatida jamiyatda integratsiyalashuv, sivilizatsion integratsiyalashuv, fanda integratsiyalashuv va h.k. tushunchalar mavjud bo‘lib, jamiyat yoki ayrim davlatlarning integratsiyasi majburiy o‘zaro manfaat yoki maqsad, intilish, qadriyat kabilar asosida joriy etiladi. Hozirgi davrda davlatlararo integratsiyalashuvlar jarayonlari ham jadal rivojlanmoqda. Bu esa xorijiy tajribalarni o‘rganish va ta’limning ma’lum jabhalarida keng qo‘llash imkonini beradi.

Respublikamiz pedagog olimlarining integratsiya masalalariga ilmiy qarashlarini ko‘rib chiqaylik. U.B.Mamutovning fikricha, respublikamiz oliy ta’lim muassasalarida kasbiy-pedagogik ta’lim integratsiyasi va uzviyligini ta’minlash kabi o‘z yechimini kutayotgan dolzarb muammo mavjud bo‘lib, bugungi uzluksiz ta’lim talablaridan kelib chiqib, mazkur muammo yuzasidan yig‘ilgan fikr-mulohazalarga ilmiy-amaliy asoslangan aniqliklar kiritish hamda kasbiy-pedagogik ta’lim tizimi uzviyligi va uzluksizligini ta’minlashni amalga oshirish fursati yetib keldi.

Shu nuqtai nazardan o‘quv fanlari orasida o‘zaro uzviylikni va integratsiyani ta’minlash muammosi hozirgi kunda ham dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Texnik oliy ta’lim muassasalarida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash sifatini ko‘p jihatdan umumkasbiy va ixtisoslik fanlarini samarali o‘qitish belgilaydi. Mazkur fanlarni o‘rganishda ko‘proq amaliylik yuqori bo‘lganligi, ishlab chiqarishga yaqinroq hisoblanganligi gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlardan farqli ekanligini ko‘rsatadi. Ishlab chiqarishdagi malakaviy amaliyotlar umumkasbiy va ixtisoslik fanlari bilan o‘zaro bog‘liq holda olib boriladi. Umumkasbiy va ixtisoslik fanlardan o‘qitish metodlarini tanlash va o‘quv maqsadlarini belgilash ham o‘ziga xoslikni talab etadi. Umumkasbiy va ixtisoslik fanlarining yetakchi komponenti bo‘lib “faoliyat usullari”, ya’ni bo‘lajak muhandislarning ishlab chiqarish korxonalaridagi amaliy faoliyati bilan bog‘liq texnik-texnologik jarayonlar hisoblanadi. Shuning uchun ham umumkasbiy va ixtisoslik fanlaridan o‘quv-uslubiy majmualar yaratish va shu bilan bog‘liq bo‘lgan ta’lim mazmunini belgilashda, o‘quv jarayonini tashkil etishda, o‘qitishning samarali usullarini tanlashda chuqur didaktik tahlil o‘tkazish lozim.

Umumkasbiy va ixtisoslik fanlari ishlab chiqarishning aniq sohalari bo‘yicha, ularda aniq sohaviy (kasbiy) xususiyatlarini aks ettiruvchi bevosita chuqur, puxta bilimlar beruvchi, tegishli ko‘nikma va malakalar hosil qiluvchi jarayonlarni qamrab oladi. Bunday fanlar jumlasiga turli ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha iqtisodiyot tarmoqlarining sohalari: qishloq xo‘jaligi tarmoqlari, sanoat ishlab chiqarish korxonalari, mashinasozlik, transport, aloqa, xalq hunarmandchilik tarmoqlari, madaniyat va san‘atning yo‘nalishlari va boshqa sohalar bo‘yicha faoliyat turlarining o‘ziga xos xususiyatlarini bevosita namoyon etadigan fanlar, ularning qismlari kiradi.

Bizning nazarimizda, ta’lim oluvchilarning o‘quv faoliyatini tashkil etishda ko‘maklashuvchi integratsiya omillari bo‘lib quyidagilar hisoblanadi:

ta’lim oluvchilarning yangi bosqich sharoitlariga moslashish omili;

bilimlarning ketma-ketligi omili – yangi bilimlarning eskilari bilan aloqasi o'quv mashg'ulotlari ko'rib chiqiladi;

konstruktiv-grafik mahoratni shakllantirishni xususiylashtirish omili – ularning maqbul natijalarga erishishida har birining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda pedagog tomonidan turli xildagi usul va shakllardan mos ravishda foydalanishni ko'zda tutadi;

konstruktiv-grafik mahoratni shakllantirishda o'quv faoliyatini faollashtirish omili – o'quv materialini uslubiy tashkil etish bilan, xususan, unda talabalar harakatini faollashtirish asosi sifatida “tayanch” tizimini yuzaga chiqarish zaruriyati bilan aloqadordir.

Fanlar integratsiyasini amalga oshirishda talaba nazariy va amaliy mashg'ulotlarni o'zaro aloqadorlikda o'rganish bilan bilan birga uning mustaqil izlanish, tahlil qilish va erkin fikr yuritish, ijodiy va ilmiy nuqtai nazardan to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatlari rivojlanadi, shuningdek, o'qituvchining ta'lim metodlari va shakllarini tanlash imkoniyatlari kengayishi asoslandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so'zi, 2020 yil 24 yanvar. / <https://review.uz/uz/post/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-savkat-mirzieevning-olij-mazlisga-murozaatnomasi>.
2. Интеграция современного научного знания: Методологический анализ. [Текст]. / Под ред. Н.Т. Костюк. - Киев, 1984,- 182 с.
3. Тюнников, С.Ю. К вопросу определения сущностных признаков интегративных процессов в сфере обучения [Текст]. /С.Ю. Тюнников. //Интеграция образования, науки и производства. Сборник материалов Всероссийской конференции. - Томск, ТГПИ, 1988.
4. Мониторинг непрерывного образования: инструмент управления и социологические аспекты / Науч. рук. А. Е. Карпухина; Сер. «Мониторинг. Образование. Кадры». М.: МАКС Пресс, 2006. 340 с. С. А. Беляков, В. С. Вахштайн, В. А. Галичин, А. А. Иванова, Е. А. Карпухина, Т. Л. Клячко, Д. Л. Константиновский, Д. Ю. Куракин, Е. А. Полушкина, Ю. А. Яхин.
5. European Council Presidency Conclusions, Лиссабон, 23-24 марта 2000, параграфы 5, 24 и 25, с. 2-8; European Council Presidency Conclusions, Санта Мария да Фейра, 19-20 июня 2000, параграф 33, 68, стр. 6-8.